

BOLALARDA RUHIY SALOMATLIKNI SHAKLLANTIRISHDA OILAVIY MUHITNING AHAMIYATI

J.B.Jabborov

Guliston Davlat Universiteti Psixologiya va Ijtimoiy fanlar fakulteti
 “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Ummatqulova Farangiz

Guliston Davlat Universiteti Psixologiya va Ijtimoiy fanlar fakulteti
 Ijtimoiy ish yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219914>

Annotatsiya

Ushbu maqolada bolalarning ruhiy salomatligini shakllantirishda oilaviy muhitning o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda ota-ona munosabatlari, oiladagi emotsional muhit, tarbiya uslublari hamda bolaning psixologik rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilingan. Shuningdek, Z.Freyd va E.Erikson nazariyalariga tayangan holda, oilaviy ziddiyatlar va beqarorlikning bolalar ruhiyatiga salbiy ta’siri ko‘rsatib o‘tilgan. Maqolada mehrga asoslangan tarbiya, emotsional aloqa va ishonch muhitining bola ruhiy farovonligini ta’minlashdagi roli ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

АБСТРАКТНЫЙ.

В данной статье рассматривается роль и значение семейной среды в формировании психического здоровья детей. Анализируются родительские отношения, эмоциональный климат в семье, методы воспитания и основные факторы, влияющие на психологическое развитие ребёнка. Также, опираясь на теории З.Фрейда и Э.Эриксона, показано негативное влияние семейных конфликтов и нестабильности на психику детей. В статье научно обоснована роль воспитания, основанного на любви, эмоциональном общении и атмосфере доверия, в обеспечении психологического благополучия ребёнка.

Abstract.

This article discusses the role and importance of the family environment in the formation of children's mental health. The study analyzes parental relationships, the emotional environment in the family, upbringing methods, and the main factors affecting the psychological development of the child. Also, based on the theories of Z.Freud and E.Erikson, the negative impact of family conflicts and instability on the psyche of children is shown. The article scientifically substantiates the role of upbringing based on love, emotional communication, and an atmosphere of trust in ensuring the psychological well-being of the child.

Kalit so‘zlar: Ruhiy salomatlik, bola psixologiyasi, oilaviy muhit, emotsional barqarorlik, ota-ona munosabati, tarbiya, psixologik farovonlik, oilaviy nizolar, mehr-muhabbat, ijtimoiy moslashuv.

Ключевые слова: Психическое здоровье, детская психология, семейная среда, эмоциональная устойчивость, родительские отношения, воспитание, психологическое благополучие, семейные конфликты, любовь, социальная адаптация.

Keywords: Mental health, child psychology, family environment, emotional stability, parental relationship, upbringing, psychological well-being, family conflicts, love, social adaptation.

Kirish

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlangan davrda inson psixikasi, ayniqsa bolalar ruhiy salomatligi masalasi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Chunki bola – oilaning, jamiyatning ertangi kuni. Ularning ruhiy holati, ijtimoiy moslashuvi va axloqiy qadriyatlarini, eng avvalo, oilaviy muhitda shakllanadi. Oila – bu bolaning birinchi ijtimoiy maktabi bo‘lib, unda mehr, e‘tibor, ishonch va hurmat kabi his-tuyg‘ular orqali shaxsning asosiy psixologik negizi yaratiladi. O‘ziga kelayotgan yosh avlod oila tarkibiga, oiladagi oila a‘zolarining dunyoqarashi, tarbiyasi va umuman, o‘zini tevarak-atrofdagi odamlarga bo‘lgan munosabatiga qarab, inson olamga ijobiy yoki salbiy nazar bilan qaraydi, o‘z qarashlarini shakllantiradi, atrofdagilar bilan munosabatlarini quradi.

Oilaviy muhit–inson shaxsiyati shakllanishida muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bolalik davrida oilaviy tarbiya, mehr-muhabbat, tushunish va barqarorlik ruhiy salomatlikning asosiy kafolatidir. Agar oilada iliq, tinch va qo‘llab-quvvatlovchi muhit mavjud bo‘lsa, bola o‘zini himoyalangan, qadrlangan va ishonchli his qiladi. Aks holda, ruhiy beqarorlik, qo‘rquv, tajovuzkorlik yoki ijtimoiy chekinish kabi salbiy holatlar yuzaga keladi.

Asosiy qism

Bola ruhiy salomatligining shakllanishi avvalo oiladagi psixologik muhit bilan chambarchas bog‘liq. Oila — bu bolaning birinchi ijtimoiy maktabi, unda u muhabbatni, ishonchni, sabr-toqatni va o‘zini anglashni o‘rganadi. Shu bois, oiladagi muhit qanchalik sog‘lom va tinch bo‘lsa, bolaning ruhiy barqarorligi ham shunchalik mustahkam bo‘ladi. Ota-onaning munosabati bolaning ruhiy holatini bevosita shakllantiradi. Agar ota-ona farzandining his-tuyg‘ularini tushunishga harakat qilsa, uni tinglasa, fikrini hurmat qilsa — bola o‘zini muhim his qiladi, ichki ishonchi kuchayadi. Shuningdek, ota-ona o‘rtasidagi iliq, hurmatli munosabat ham bola ruhiyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Chunki bola ko‘pincha ota-onaning o‘zaro muloqotini kuzatib, hayotiy modelni o‘rganadi. Oilada yuz berayotgan doimiy ziddiyatlar bolalarning ruhiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir etadi. Z. Freyding psixanalitik nazariyasiga ko‘ra, bolalikdagi ruhiy jarohatlar inson shaxsiyatida chuqur iz qoldiradi. E. Eriksonning rivojlanish bosqichlari nazariyasida esa bola har bir bosqichda ijtimoiy muhit, xususan oila orqali psixologik barqarorlikni shakllantiradi.¹ Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, ajrim ko‘paygan hududlarda bolalarda ruhiy salomatlik bilan bog‘liq muammolar, maktabdagi muvofiqlashtirish qiyinchiliklari va depressiv holatlar soni yuqori. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, nizoli oilalarda ulg‘aygan bolalar ko‘proq psixologik yordamga muhtoj bo‘ladi. Oilaviy nizolar – bu ota-ona, farzandlar va boshqa oila a‘zolari o‘rtasida yuzaga keladigan psixologik, emotsional va ijtimoiy kelishmovchiliklardir. Bu ziddiyatlar nafaqat kattalar, balki ularning atrofidagi bolalar ruhiy salomatligiga ham bevosita ta‘sir qiladi. Bola o‘zining emotsional barqarorligi, xavfsizlik hissi va ijtimoiy rivojlanishini oilada shakllantiradi. Shuning uchun, oilada doimiy ravishda nizolar bo‘lishi bolaning ruhiy holatida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Nizoli oilalarda yashovchi bolalar o‘zlarini doimo xavf ostida his qiladilar. Bu holat ularda surunkali stress holatini, doimiy xavotirni va qo‘rquvni yuzaga keltiradi. Aynan oilada shaxs birinchi hayotiy tajribani oladi, birinchi kuzatishlarni qiladi va turli vaziyatlarda o‘zini tutishni o‘rganadi. Bolaning ota-onasi bilan bo‘lgan osoyishta va erkin munosabatining ijtimoiy ongiga, xulq-

¹ „Oilaviy nizolar va ularning bolalar ruhiy salomatligiga ta‘siri“ Yunusova Feruza Maxamadaliyevna

atvoriga, o'z-o 'ziga bo'lgan ishonchining ortib borishiga ijobiy ta'sir etadi. Oiladagi tarbiya uslubi ham ruhiy salomatlikning asosiy omillaridan biridir. Mehrga asoslangan, tushuntirish va ishonchga tayangan tarbiya bola shaxsida ijobiy sifatlarni shakllantiradi. Haddan tashqari qattiqqo'llik, buyruqbozlik yoki befarqlik esa bolada ichki qarama-qarshilik, norozilik va ruhiy beqarorlikni keltirib chiqaradi. Shu sababli har bir ota-ona bolaning yosh xususiyatlarini inobatga olib, mehr bilan, ammo izchil tarzda tarbiya yuritishi lozim. Emotsional aloqaning mavjudligi ruhiy salomatlikning eng muhim tayanchidir. Bolani eshitish, unga vaqt ajratish, har kuni samimiy suhbatlashish–bu oddiy ko'rinadigan, ammo chuqur psixologik ahamiyatga ega jarayonlardir. Ota-onaning “men seni tushunaman” degan so'zi, qo'llab-quvvatlovchi nigohi, hatto iliq ohangdagi gaplari ham bolada ishonch hissini mustahkamlaydi. Zamonaviy psixologiyada “emotsional intellekt” tushunchasi bola ruhiy salomatligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu bolaning o'z his-tuyg'ularini tanish, ifoda etish va boshqalar hissiyotini tushunish qobiliyatidir. Ota-onalar bu sifatni rivojlantirish uchun bolalarini tinglash, ularning hissiyotlarini inkor etmaslik va his-tuyg'ularni so'z bilan ifodalashga o'rgatishlari zarur. Oilada mehr, tinchlik va o'zaro tushunish hukm surgan joyda bola o'zini xavfsiz his qiladi, hayotga ijobiy munosabat bilan qaraydi, ijtimoiy muhitga oson moslashadi. Shuning uchun har bir oila, avvalo, farzandning ruhiy farovonligini ta'minlashni o'zining eng muhim maqsadi sifatida ko'rish lozim.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, bolaning ruhiy salomatligi – bu faqat individual xususiyat emas, balki oilaning umumiy psixologik madaniyatini aks ettiruvchi ko'rsatkichdir. Oiladagi mehr, e'tibor, emotsional barqarorlik va ijobiy muloqot bolani sog'lom, ijtimoiy faol va baxtli inson sifatida voyaga yetkazadi. Sog'lom oilaviy muhit – bu kelajak avlodning ruhiy sog'lomligi va jamiyat barqarorligining poydevoridir. Shuning uchun har bir ota-ona o'z oilasida tinchlik, mehr va tushunishni saqlash orqali nafaqat farzandining, balki butun jamiyatning ma'naviy farovonligiga hissa qo'shadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi “Oila kodeksi”. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. Karimova V.M. “Bola psixologiyasi va tarbiyasi asoslari”. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Erikson E. Childhood and Society. – New York: Norton, 1993.
4. G'anieva M. “Oilaviy muhit va shaxs rivoji”. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
5. Bowlby J. Attachment and Loss. – London: Basic Books, 1982.
6. World Health Organization. Child and Adolescent Mental Health. – Geneva, 2022.
7. <https://scientific-jl.com/uuc/article/download/17118/16640/33320>